

**INGICHKA BARGLI LAVANDA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
MILL.) KO'PAYTIRISH USULLARI.****Shomuratov Sarvarbek Otabekovich**

Toshkent davlat agrar universiteti,

Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi yo'nalishi magistranti

e-mail: dr.shomuratov.6796@gmail.com

Annotatsiya. Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash inson salomatligini yaxshilash maqsadida qiliniyatgan ishlardir. Shuning uchun eng avvalo har qnday dorivor o'simlikni ko'paytirishni yaxshilab o'rganib olish lozim.

Kalit so'zlar: Ingichka bargli lavanda (*Lavandula angustifolia* mill.), qalamcha, urug', ko'chat.

Аннотация. Выращивание и переработка лекарственных растений – деятельность, осуществляемая с целью улучшения здоровья человека. Необходимо научиться размножать лекарственные растения.

Ключевые слова: Лаванда узколистная (*Lavandula angustifolia* Mill.), черенкиб. семя, рассада.

Abstract. Cultivation and processing of medicinal plants is an activity carried out with the aim of improving human health. It is necessary to learn how to grow medicinal plants.

Keywords: *Lavandula angustifolia* mill, cuttings, seed, seedlings.

Kirish: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4901-son qarorida Respublika hududlarida dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashga doir ilmiy tadqiqotlarning yagona bazasini yaratish, xorijiy davlatlarning ilg'or ilmiy ishlanmalarini o'rganib borish, yetakchi ilmiy muassasalar bilan hamkorlik o'rnatish hamda zamonaviy texnologiyalar, ilmiy

ishlanmalarni respublikaga joriy yetish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishni kuchaytirish masalalariga belgilab berilgan [1]. Ingichka bargli lavanda (*Lavandula angustifolia* mill) o'simligini yetishtirish va uning qayta ishlab chiqarishga ko'p miqdorda yetqazib berish uchun ko'paytirish zarur.

Mavzuning dolzarbligi. 2020 yil 26 noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4901-son qaroriga muvofiq Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish hamda qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash maqsadida: Respublika va viloyatlar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda dorivor o'simliklar plantatsiyalarini barpo etish nazarda tutilgan [2], shuning uchun lavanda o'simligini tez va samarali ko'paytirish usullarini ishlab chiqish zarur.

Bundan tashqari "Bir tuman – bir mahsulot" tamoyili asosida dorivor o'simliklarni yetishtirishga ixtisoslashtirish nazarda tutilgan.

Jumladan: Lavanda o'simligini yetishtirish bo'yicha berilgan tumanlar quyidagich.

1 - jadval

30.	Lavanda	Toshkent	Bo'stonliq, Ohangaron, Yuqorichirchiq, Pskent, Oqqo'rg'on, Yangiyo'l, O'rtachirchiq, Qibray
		Samarqand	Qo'shrabot, Urgut
		Farg'ona	Uchko'prik, Farg'ona tumanlari, Qo'qon shahri

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-maydagi PQ-251-son Qaroriga 3-ilova [2]

Lavanda o'simligining eksportbop va dorivorlik hususiyati ko'p bo'lgan turlarni ko'paytirishni samarali usullarni ishlab chiqish orqali Respublikamizning barcha hududlariga ko'chatlarni yetqazib berish mumkin.

Tadqiqot ob'yekti va uslublari. Tadqiqot ob'yekti sifatida Ingichka bargli lavanda (lotincha *Lavandula angustifolia* mill.) - Lamiaceae (Яснотковые, Yalpizdoshlar (Labguldoshlar)) oilasiga kiruvchi lavandalar turkumining turdan biri. Boshqacha qilib aytganda, u ingliz lavanda, haqiqiy lavanda, spikelet lavanda (va boshqa) nomlari bilan ham tanilgan. Bu tur o'zining asosiy nomini xarakterli tor barg shakli tufayli oldi. Birinchi marta uning tavsifi 1768 yilda ingliz botaniki Filipp Miller tomonidan yozilgan. Ingichka bargli lavandaning uzunligi 30 sm dan 60 (ayrim hollarda 100) sm gacha bo'lgan doimiy yashil, ko'p yillik, o'simlik. O'simlikning kurtaklari kuchli shoxlanadi, toj sharsimon shaklga ega. Lavanda *angustifolia* markaziy poyasi yo'q. Lavandaning pastki shoxlari yerdan bir oz yuqoriga ko'tariladi va yuqoriga qarab oq-kulrang rangdagi ko'plab kurtaklar nishlaydi. Bitta o'simlikdagi kurtaklar soni 350 - 400 tagacha yetishi mumkin. O'simlikning barglari ingichka, qarama-qarshi joylashgan. Ingichka bargli lavanda barglarining uzunligi 2 sm dan 6 sm gacha o'zgarib turadi. Uning gullari iyul-avgust oylarida gullaydi va 25 – 30 kun davom etadi. Mevasi avgust – sentyabr oylarda pishadi. Tabiatda Ingichka bargli lavandaning umr ko'rish vaqti 20 - 30 yil atrofida davom etadi.

Olingan natijalar tahlili.

Lavanda *angustifolia* (Ingichka bargli lavabda)sini ko'paytirishning bir necha yo'li mavjud:

- urug'larni ekish orqali ko'paytirish;
- qalamchalaridan ko'paytirish;
- butani bo'lish yo'li bilan ko'paytirish;
- ildiz qamchalarini bo'laklarga bo'lish orqali ko'paytirish.

O'simlikni urug'idan ekish eng qiyin va juda uzoq muddat talab qiladigan yo'lidir. O'simligining urug'larining yetilishi iyun oyini uchinchi dekadasi va ikkinchi urug' pishish davri oktyabr oyi ikkinchi dekadasi namoyon bo'ldi. Urug'lar ekish

kuz va baxor mavsumida amalga oshiriladi. 1000 dona urug'ning o'rtacha vazni 0,8- 1 g ni tashkil etadi. O'simlikning urug'i silliq, yaltiroq, cho'zinchoq, tuxumsimon to'q jigarrang bo'lib, $0,341 \pm 0.005$ sm uzunligi va kengligi $0,085 \pm 0,003$ sm gacha yetadi. Laboratoriya sharoitida o'simlikning urug' unuvchanligi 12-16 kun, dala sharoitida 4 kundan 45 kungacha, havo haroratining asta sekin ortib borishi bilan (0°C dan $+16^{\circ}\text{C}$ gacha) kuzatiladi. Dastlabki unish jarayoni urug'larning ivishi, ya'ni urug'lar namlangandan so'ng murtak kattalashib boradi va urug'larning po'stini yorib chiqib boshlaydi, urug' unuvchanlik tajriba qo'yilgan kunning 4 kunida, 7-10 kunlarda unib chiqish 65% ni tashkil etdi, xarorat ortib borgandan so'ng unuvchanlik sezilarli darajada oshadi. Urug' unuvchanligi maksimal holda 85% tashkil etadi. Dala sharoitida urug'lar ekilganda unuvchanlik 26-28% yetadi. O'simlik yoz mavsumining boshi (iyun oyi) dan urug' pishib yetilishigacha (noyabr oyigacha) davom etadi.

2 - jadval

No	Urug'ning yig'ib olingan yil.	Urug'lar soni	Lavandula Dentata L. (Jingalak lavanda)	Lavandula Angustifolia Mill. (Ingichka bargli lavanda)
1	2021 – yilda	100 ta	1) 103 mg = 0.103 g	1) 51.5 mg = 0.0515 g
			2) 104 mg = 0.104 g	2) 52 mg = 0.052 mg
2	2022 - yilda	100 ta	1) 160 mg = 0.160 g	1) 102 mg = 0.102 g
			2) 161 mg = 0.161 g	2) 107 mg = 0.107 g

Lavandula Dentata L. (Jingalak lavanda) va Lavandula Angustifolia Mill. (Ingichka bargli lavanda) o'simliklarni laboratoriya sharoitida o'lchab ko'rilgan massalari.

Lavandula Dentata L. (Jingalak lavanda) va Lavandula Angustifolia Mill. (Ingichka bargli lavanda) o'simliklarni laboratoriya sharoitida o'lchash jarayonidan lavhalar.

Ushbu jarayon ya'ni ko'paytirish usuli bahor yoki kuzda amalga oshiriladi. Butani yildizini ochmasdan tuproq bo'lagi bilan qazib olish kerak va ehtiyotkorlik bilan steril o'tkir pichoq bilan 2 yoki undan ko'p qismga kesiladi. Bo'limlarning har biri yaxshi rivojlangan ildizlarga ega bo'lishi muhimdir. O'simliklarni yangi joyga ekishdan oldin ularga biroz shakil berish kerak. Bu usul bilan ko'paytirishni uch yoki tort yillik ingichka bargli lavanda o'simligida bajarish maqsadga muvofiq bo'ladi.[6]

Ko'paytirishning yana bir usulida bitta o'imlik tanlanadi va tanlangan butaning yaqinidan yerga sayoz chuqurchalar qaziladi. Bir nechta kurtaklar ega bo'lgan ildizli shoxchani ehtiyotkorlik bilan egiladi va tayyorlangan chuqurchalarga joylashtiriladi keyin sekin asta bosib yerga mahkamlanadi. Bundan tashqari, butaning va oligan kurtaklar ega shoxchalar atrofidagi tuproq qurib qolmasligini ta'minlash uchun suv solib turilishi kerak. Lavanda angustifolia keyingi bahorda ildiz otadi. Ular ona o'simlikidan ajratib olinadi va tanlangan joyga ko'chirib o'tqizish mumkin bo'ladi.

O'simlikning qalamchalaridan ko'paytirish ancha oson. Buning uchun iyun-iyul oylarida Ingichka bargli lavanda navning yosh o'simlikdan yillik kurtaklarga ega shoxlar kesiladi. Ular taxminan 10 sm uzunlikdagi qalamchalarga bo'linadi. Ularning har birining pastki qismi Kornevinga botiriladi va unumdor tuproqli issiqxonada plyonka ostida ildiz ottirilib, 3-5 hafta davomida ko'p miqdorda sug'orish va shamollatish kerak. Qoida tariqasida, avgust oyining oxiriga kelib, o'sib chiqqan ildiz tizimiga ega yosh o'simliklar doimiy o'sadigan joyga ekilishi kerak, shunda qish boshlanishidan oldin ular yerga yaxshi moslashib olishlari mumkin bo'ladi.

Lavandula Angustifolia Mill. (Ingichka bargli lavanda) o'simliklarni qalamchasidan ko'paytirish jarayonidan lavhalar.

Lavanda tuproqni tanlamaydigan o'simlik. Mexanik tarkibi yengil qumli tuproqlarda juda yaxshi o'sadi. Qurg'oqchilik, issiq va sovuqqa juda chidamli. Biroq, ba'zan qishda juda qattiq sovuq bo'lgan hududlarda sovuqdan qurib qolishi mumkin [5]

REFERENCES

1. 2020 yil 26 noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4901-son qarori.

2. 2022 yil 20 maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish va qayta ishlash hamda davolashda ulardan keng foydalanishni tashkil etish chora – tadbirlari to'g'risida"gi PQ-251-son qarori.

3. Xomidov Jasurbek Jamoliddinovich, To'xtayev Boboqul Yorqinovich Dorivor Lavanda (*Lavandula Angustifoliya* mill.) o'simligining introduksion baholash.

<https://www.researchgate.net/publication/369882415>

4. Xomidov Jasurbek Jamoliddinovich, To'xtayev Boboqul Yorqinovich Dorivor Lavanda (*Lavandula Angustifoliya* mill.) vegetativ usulda yetishtirish.

<https://www.researchgate.net/publication/366158441>

5. Hasan Aslanca, Rafet Saribaş Lavanta Yetiştiriciliği Yayın Tarihi:

15.11.2011

6. www.google.ru saytidan *Lavandula Angustifoliya* mill.